

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA QIYOSIY-TIPOLOGIK TADQIQ, ULARNING O‘RGANILISHI

Urganch davlat universiteti Lingvistika: ingliz tili yo'nalishi
Magistratura: 221-guruh, Roman german tillar kafedrası
magistranti

Olimova Nilufar Qamarbekovna

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbek tilining Xorazm Shevasi va ingliz tillardagi frazemalarni leksik-semantik jihatda qiyoslaydi. Ikki til doirasida, qo‘llaniladigan frazemalarni o‘xshash va farqli jihatlarini kuzatish.

Kalit so‘zlar: frazeologik fond, konsept, dialect, kommunikativ, sententatsiya, mikrosistema, bo‘yoqdorlik, konnotativ, somatik.

Annotation: This article compares the phrases of the Khorezm dialect of the Uzbek language and English from the lexical-semantic point of view. Observing the similar and different aspects of applicable phrasemes within two languages.

Key words: phraseological fond, concept, dialect, communicative, sentensiya, microsystem, colorfulness, connotative, somatic

O‘zbek va ingliz tilshunoslikining keng tarqalgan tarmoqlaridan biri bo‘lgan, frazeologiya (grekcha “frazis” - ifoda, “logos” - ta’limot), ya’ni o‘zida frazeologik birliklar, fazemalardagi imkoniyatlarning barchisini ochib beradigan bo‘lim hisoblanib, unda bor e’tiror frazemalarning tabiati, ularni nutqda qo‘llash qonuniyatlari, kategorial belgilariga urg‘u beriladi.

Frazeologik birliklar, ya’ni iboralar, ularning barqarorligi, erkin so‘z birikmalari va qo‘shma so‘zlardan ajratib turadi. Frazeologizmlar xalq og‘zaki ijodi na’munasi bo‘lib, ular yillar mobaynida sayqallanib, shakllanib boradi. Rus tilshunosi V.A.Maslovaning fikricha: “Tilning frazeologik fondi xalqning madaniyati va mentaliteti haqidagi eng qimmatli manbadir, unda xalqning turmush

tarzi, urf-odatlar, qadriyatlar, an'analari, turli marosimlar, bayramlardagi munosabarlari, odob-axloqi va hokozolar mujassamlashgan"¹.

Haqiqatdan ham, frazeologizmlar millat xarakteri, uning urf-odatlar, yillar mobayida qaysi dinga e'tiqod qilganligi, turmush tarzi, kasbi-kori, lavozimi, davlat boshqaruvi kabi tushunchalar doirasida aylanadi. Frazemalar inson ruhiyatiga moslashib, yillar mobaynida sayqallanib, so'zlovchi nutqiga obrazlilik va ekspressivlikni olib kiradi. Har bir xalqning noodatiy, o'ziga xosligini – imidjini belgilaydi, garchi shu ma'nodagi frazemalar boshqa xalqlarda ham bo'lsa-da, ular ifodalovchi tushunchalar o'zgacha bo'ladi.

Frazemalarni ularga yondosh bo'lgan lisoniy birliklar: maqol, hikmatli so'zlar, idiomalar, matallardan farqlash lozim. "Maqol va matallar tilning emotsional obrazli manbalari hisoblanadi. Ya'ni, maqollar xalqning pand - nasihati, ma'naviy, axloqiy xulosasi, xalq milliy ruhining aksidir. Maqol juda chuqur ijtimoiy mazmunga ega. Shuning uchun ba'zi maqollar butun bir asarning mazmuniyu yoritib turishi mumkin. Maqollar qisqa shaklda keng mazmuni ochib beradilar. Bunday qisqalikka gapning ayrim bo'laklarini ishlatmaslik natijasida erishiladi"². Shuningdek, maqollarda konnatativ ma'noda bo'lmaydi. Ular aynan o'z ma'nosida qo'llaniladi.

L. Boboxonova xulosalariga asosan, "...sententsiyaning maqoldan farqi, uni odatda ma'lum shaxsga tegishli bo'ladi xolos. Bundan tashqari, sententsiya adabiy, kitobiy xususiyatga ega. Maqol singari ularda nasihatgo'ylik, obrazlilik, ixchamlik, umumlashtiruvchilik mavjud bo'lib matnda erkinligini saqlaydi va matndan tashqi holatda ham o'zining bir butunligini, yaxlitligini yo'qotmaydi"³. Hikmatli so'zlarda pand-nasihat bo'yoqdorligi ustunlik qiladi shu jihati bilan ham frazemalardan farq qiladi.

¹ Maslova V.A. Лингвокультурология. 2-е издание. -М.: Академия, 2004. –С. 204.

² Ingliz tilida idiomalar va so'z birikmalarining pragmatolingvistik jihatlari" Namangan-2018; 14-bet

³ Nemis Va O'zbek Tillarida Maqollarning Chog'ishtirma Tahlili R. R. Allayorova 1 , R. S. Gulimatova 2 , Z. K. Kurbanova 3 , B. K. Kurbanova : Miasto Przyszłości Kielce 2022; ISSN-L: 2544-980X

A.V. Kunin fikrlariga asosan ingliz tilidagi ko'pchilik frazeologik birliklarling muallifi noma'lum bo'lib, ular xalq tomonidan yaratilgan degan konseptni asosli ravishda ko'rsatib o'tgan. Biroq, kelib chiqish manbalarini aniqlash mumkin bo'lgan frazeologik birliklar ham yo'q emas. Shu ma'noda frazeologiya tilning umumiy tizimiga kiruvchi mikrosistema hisoblanib, bu sistemada o'zida o'tmish merosni, qadriyatlarni aks ettiradi, avloddan – avlodga o'tadi. Tizimni tashkil etuvchi frazeologik birliklarning ko'pchiligi ma'lum bir jihatdan tilning boyish manbai sanaladi. Frazeologizmlar birdan ortiq so'zlardan iborat bo'lgan, ma'no va shakl jihatdan turg'un bo'lgan so'zlar yig'indisidir. Frazeologizmlar obrazli ifodalarda, ko'chma ma'noda qo'llaniladi hamda tarixiy qo'llanish me'yorlariga, usullariga ega bo'lib, ularning ma'nosi asosan nutq jarayonida oydinlashadi. Ular lug'aviy jihatdan gaplardan farq qiladi va ko'p jihatdan so'zlarga yaqin turadi.

Somatik frazemalar har qanday tilda ham o'zining yuqori ekspressivlikini va o'ziga xos imidjini yaratgan. Har qanday tilda ham, somatik frazemalar o'zining metafora, metanimya, giperbola, litota va xarakterlash kabi badiiy usurlarni o'zida namoyish qilishi bilan frazemalarning boshqa turlaridan ajralib turadi. "Somatik frazemalar birorbir shaxsning o'y-hayollari, nutqi, harakati, xissiyoti va emotsiyasi, ishga bo'lgan munosbati, dunyoqarashi aynan shunday frazemalar bilan beriladi"

Shuni aytish joizki, shevalarda frazemalarni o'rganish shu xalqning til imkoniyatlaridagi durdonalarning namunalarini o'rganishga yo'l ochadi. Ikkinchidan, shu frazemaning kelib chiqish tarixini o'rganish, ularning tub ma'nosini tushunishga yordam beradi. Shevaga xoslanga so'zlar odatda hamma uchun ham tushunarli bo'lavermaydi, ular ma'lum bir xudduda yashovchilar uchungina tushunarli bo'ladi. Shuning uchun ham dialektal frazemalar doirasi chegaralangan bo'ladi. Shevaga xos frazemalarning yasalishi ayrim jihatlari bilan shevaga xos so'zlardan farq qiladi. Ularning shakllanishi turli xil davrlarda kechadi va turli xil ijtimoiy hayotda kechadigan tajribalarga asoslangan bo'ladi.

Xorazm shevasidagi “ensa” leksemasi bilan bog‘liq frazemalarning ayrimlari adabiy tilda o‘z variantiga ega, ayrimlari esa yo‘q. Ensa – bu bo‘yinning orqa qismi hisoblanadi Quyida biz ekvivalenti mavjud bo‘lgan va bo‘lmagan frazemalardan ayrim misollarni ko‘rib chiqamiz:

- Angsasi qatti – qaysar;
- Angsamni qatirma - asabimni buzma;

aynan bu frazema adabiy tilda “ ensasi qattiq”, “ensamni qotirma” shakllarida mavjud va insonning salbiy xulq atvori bilan bevosita bog‘liq,

Xorazm shevasidagi yana bitta farzema “ich og‘riqi – dardisar”, adabiy tilda “ bosh og‘riqi “ shaklida uchraydigan bu frazema, ingliz tilida “pain in the neck”⁴ ko‘rinishida uchraydi, ya’ni so‘zma-so‘z tarjimada “bo‘yin og‘riqi” deya keltiriladi.

Ammo, shunday frazemalar ham borki shakl va ma’no jihatdan qisman ba’zan to‘liq mos keladi. Xorazm shevasidagi “og‘zi ochiq- og‘zida gap turmaydigan” frazemasini ingliz tilidagi “have a big mouth”⁵ ya’ni katta og‘zi bor shaklida so‘ma-so‘z tarjima qilinsa, asl ma’nosi og‘zida gap turmaydigan degan ma’noni anglatadi. Shuningdek, “pulling someone’s leg”⁶ -pand bermoq ma’nosini anglatadi, so‘zma so‘z tarjimada esa Xorazm shevasidagi leksemaga mos keladi: “ oyoqdan childi”. “ Apple of eye”- ko‘z qorachiqiday frazemasini anglatib Xorazm shevasida “Go‘zzimni qorasi” shaklida uchraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ingliz tilida idiom va so‘z birikmalarining pragmatik jihatlarini” Namangan-2018; 14-bet
2. Nemis Va O'zbek Tillarida Maqollarning Chog'ishtirma Tahlili R. R. Allayorova 1 , R. S. Gulimmatova 2 , Z. K. Kurbanova 3 , B. K. Kurbanova : Miasto Przyszłości Kielce 2022; ISSN-L: 2544-980X
3. Maslova V.A. Лингвокультурология. 2-е издание. -М.: Академия, 2004. –С. 204.

⁴ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pain-in-the-neck>

⁵ <https://www.native-english.ru/idioms/have-a-big-mouth>

⁶ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pull-leg>

4. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pain-in-the-neck>
 5. <https://www.native-english.ru/idioms/have-a-big-mouth>
-